

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 454 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'afvor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товошович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туруоу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	78
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asraxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimo'min qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna</i>
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINI IJODIY FAOLIYATGA TAYYORLASH TEXNOLOGIYASINI TASHKIL ETISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Yusupova Sanobar Odil qizi

Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bola ta'lim tarbiyasiga, dunyoqarashining kengayishiga va shaxsining rivojlanishiga oid fikrlar, diniy dunyoqarash bilan qomusiy bilimdonlikni o'zida mujassamlashtirgan shaxsning ta'limiy va tarbiyaviy ta'siri, bola shaxsini rivojlantirish hamda dunyoqarashini o'stirishda Markaziy Osiyo mutafakkirlarining qarashlari aks etgan.

Kalit so'zlar: pedagog, ta'lim, komillik, tahlil, oliy ta'lim, xalq ta'limi, muomala madaniyati, dunyoqarash, psixologik xususiyatlar, bola shaxsini rivojlantirish, dunyoqarashini o'stirish, xalqaro, natija.

Abstract: This article discusses the education and upbringing of children, the expansion of their worldview, and the development of their personality. It examines the educational and moral influence of a person who integrates religious perspectives with encyclopedic knowledge. The article also reflects the views of Central Asian thinkers on the development of a child's personality and the enhancement of their worldview.

Key words: pedagogue, education, perfection, analysis, higher education, public education, communication culture, worldview, psychological characteristics, child personality development, worldview enhancement, international, result.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы воспитания и образования детей, расширения их мировоззрения и развития личности. Анализируется образовательное и нравственное влияние личности, совмещающей религиозные взгляды с энциклопедическими знаниями. Также отражены взгляды мыслителей Центральной Азии на развитие личности ребенка и расширение его мировоззрения.

Ключевые слова: педагог, образование, совершенство, анализ, высшее образование, народное образование, культура общения, мировоззрение, психологические особенности, развитие личности ребенка, расширение мировоззрения, международный, результат.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son¹ "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"^[2] va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"² PF-5712-son^[3] farmonlari hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda, albatta, ta'lim-tarbiya, oila, ota-ona hamda pedagoglarning o'rnini beqiyos.

Bolalarga ilk tarbiya asoslari, avvalo, oilada beriladi. Farzandlarga boshlang'ich ta'lim berishda eng ta'sirchan kuch – oilaviy tartib bo'lib, bu ularning o'zaro munosabatlari, ota-onaning xulq-atvori, ma'naviy va siyosiy saviyasi, muomala madaniyati, oilaning daromadi, yashash sharoiti va boshqa omillardan iborat bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Buyuk bobomiz Alisher Navoiy asarlarida bola ta'lim-tarbiyasiga, dunyoqarashining kengayishiga va shaxsining rivojlanishiga oid qimmatli fikrlar keng bayon etilgan. Xalqimizga xos bo'lgan tortinchoqlik va andisha kabi psixologik xususiyatlarni chuqur anglagan ulug' bobomiz insonni faol bo'lishga, bilim egallashga undab, shunday yozadi:

¹ <https://www.lex.uz/uz/docs/-5841063>

² <https://www.lex.uz/uz/docs/-4312785>

Bilmaganni so'rab o'rgangan olim,
 Orlanib so'ramagan o'ziga zolim.

Yana bir hikmatida:

Oz-ozdan o'rganib, dono bo'lur,
 Qatra-qatra yig'ilib, daryo bo'lur,

– deb yozadi.

Hadisi sharifda ham quyidagi ibratli fikrlar bayon etilgan:

“Ilm egallang! Ilm sahroda do'st, hayot yo'llarida tayanch, yolg'izlik damlarida yo'ldosh, baxtiyor daqiqalarda rahbar, qayg'uli onlarda madadkor, odamlar orasida zebu ziynat, dushmanlarga qarshi kurashda quroldir.” “Ilm olish har bir musulmon va musulmona uchun farzdir.” “Beshikdan to qabrga kiringuncha ilm izlangiz.” “Yoshlikda olingan ilm toshga o'yilgan naqsh kabidir.” Bu purma'no fikrlar ham bolalarga ta'lim berishda muhim o'rin tutadi.

Xalqimiz farzandlarini doimo tabiatga mehrlil bo'lish, tevarak-atrofnil, suv, havo, tuproq, hayvonot va nabotot olamini asrab-avaylash, insonni oliy qadriyat deb bilish, uning haq-huquqlarini himoya qilish ruhida tarbiyalab kelgan. Bular haqida shunday bebaho o'g'it va yo'l-yo'riqlar, umuminsoniy ahamiyatga ega fikrlar bayon etilganki, ular hozirgacha o'z qimmatini yo'qotmagan.

Ulug'mutafakkirlarimiz Muhammad Xorazmiy, Abu Bakr Roziy, Abu Rayhon Beruniy, Forobiy, Ibn Sino, Umar Hayyom, Mirzo Ulug'bek, she'riyat mulkingin sultoni Mir Alisher Navoiy bilan bir qatorda, diniy dunyoqarash va qomusiy bilimdonlikni o'zida mujassamlashtirgan Imom Buxoriy, Imom at-Termiziy, Xoja Bahovuddin Naqshband, Xoja Ahmad Yassaviy, Zahiriddin Muhammad Bobur ijodi ham ta'limiy va tarbiyaviy jihatdan katta ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bola shaxsini rivojlantirish, dunyoqarashini o'stirishda Markaziy Osiyo mutafakkirlarining o'rni katta. Ularning hayoti, ijodi, axloqiy ta'lim va o'g'itlari yosh avlodni tarbiyalashda muhim meros hisoblanadi. Ular ijodiga xos xususiyat – ilm-ma'rifatni ulug'lash, axloq masalalari, Vatanni sevish, insonparvar bo'lishga undashdan iboratdir.

Prezidentimiz aytganidek, “Yangi O'zbekistonning asosiy ustuni – bilim, ta'lim va tarbiya bo'ladi!”. Ha, kelajakka ishonchimiz va umidimiz bo'lgan farzandlarning sog'lom, jismonan baquvvat, ruhiy jihatdan rivojlangan, bilimdon va barkamol inson bo'lib yetishishida zamonaviy bilimlar bilan bir qatorda butun dunyoda umuminsoniy qadriyat sifatida e'zozlanadigan boy ilmiy-badiiy merosimiz asosiy tayanch vazifasini o'taydi. Shu bois ham farzandlarimizga ilk ta'lim berish bosqichida, bola shaxsining to'laqonli shakllanishida zamonaviy ilm-fan yutuqlari va ajdodlarimiz yaratgan buyuk qadriyatlar uyg'unlashgan holda o'zlashtirilishi zarur.

Komillik mazmunida o'tmishimizning boy ma'naviy merosi, ulug' mutafakkirlarimizning ilg'or ta'limoti va tafakkur durdonalari mujassamlashtirganki, ular ma'naviy-axloqiy tarbiyada muhim va qimmatli manba hisoblanadi. Chunki o'tmish ma'naviy-axloqiy tafakkuri, ilm-ma'rifat, ta'lim-tarbiya sohasidagi benazir fikrlar va axloqiy qarashlar bugungi taraqqiyot uchun ham, yosh avlod kamoloti uchun ham nihoyatda ahamiyatlidir.

Shunga ko'ra, biz uchun qadrli bo'lgan Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Yusuf Xos Hojib, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy kabi ulug' mutafakkirlarimizning ma'naviy-axloqiy qarashlari va qadriyatlaridan mustaqil O'zbekiston istiqlolini mustahkamlashda, o'quvchilar ma'naviy-axloqiy kamolotini tarbiyalashda va kundalik turmushimizda keng foydalanishimiz maqsadga muvofiqdir.

Ta'lim tizimida xalqimizning boy ma'naviy qadriyatlari hisoblanmish mashhur alloma va mutafakkirlarning ma'naviyatga doir o'g'itlarini o'rganish muhim ahamiyatga egadir. Zero, ularning asarlarida axloq-odob doimo ulug'langan. Chunki xulq-odob insonga beqiyos husn va nazokat bag'ishlaydi, ota-onaga hurmat, mehr-oqibat va mehnatga muhabbat ruhida tarbiyalash imkonini beradi.

Markaziy Osiyo mutafakkirlari o'z asarlarida ma'naviy-axloqiy g'oyalarni tarannum etib, xalqni oriflik, fozillik va komillik darajasiga ko'tarishga intilganlar. Ayniqsa, Alisher Navoiy ijodida komil inson tarbiyasi asosiy o'rinda turadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Buyuk mutafakkir o'zining butun hayoti va ijodi davomida inson hayotining negizi bo'lgan ma'naviy-axloqiy tarbiyaga katta e'tibor beradi. U yosh avlodga ta'lim-tarbiya berishda vaqtni ham, kuchni ham ayamasslikka da'vat etadi. Shoir, shu bilan birga, inson huquqlarini, uning or-nomusi va qadr-qimmatini himoya qiladi. U xalqning osoyishta va bunyodkor hayotini buzuvchi yovuzlikka, xalqning xo'rlanishiga hamda ijtimoiy ofatlar keltiruvchi hodisalarga qarshi chiqadi. Xalqqa zo'ravonlik qilishni yovuzlik deya qoralaydi. Shu sababli, o'sha davrdagi o'zaro urushlar va ijtimoiy falokatlarga qarshi baralla bosh ko'tarib, ularning mudhish oqibatlarini jonli misollar orqali ko'rsatib beradi.

Inson kamolotining fazilatlaridan hisoblangan adolat tushunchasi va tuyg'usi Navoiy donishmandligining asosini, ma'naviy-axloqiy qarashlarining bosh mezonini tashkil etadi. Shoir o'z asarlarida barchaga barobar adolat ustuvor bo'lgan taqdiridagina mamlakat va uning fuqarolari farovonlikka erishishi mumkinligini yorqin ifodalaydi.

Mamlakat osoyishtaligi, obodonchiligi, xalqning nizolarsiz tinch-totuv yashashi va turmushning farovon bo'lishi davlatni oqilona boshqaradigan dono yo'l boshchiga, adolatli shohga bog'liq, deydi Alisher Navoiy. Uning zamondoshi, tarixchi olim Xondamir "Makorimul axloq" asarida: "Adolat va insof eshiklarini insoniyat yuziga ochib qo'ydi", deya hazrat Navoiyga yuksak baho beradi.

Buyuk shoir saxovat va himmatni yuksak fazilat qatoriga qo'yadi. Uning fikricha, yaxshilik qilish va muhtojlarga mehribon bo'lish har bir axloqli kishiga xos xususiyatdir. Shoir ana shu xislatga ega bo'lmagan insonni "dursiz chig'anoq", "ko'klam faslida osmonda suzib yurgan yog'insiz bulut"ga o'xshatadi.

Uning "Hayratul abror" dostonida yetuk shaxsning ma'naviy-axloqiy tarbiyasida yaxshilik, saxovat, andisha, adab, kamtarlik, qanoat, rostgo'ylik, insof, adolat va bag'rikenglik kabi fazilatlar ta'riflanib, ruhiy kamolot yo'llari tahlil etilgan. Sharqda inson qadrini g'oyat yuqori darajaga ko'tarish Navoiy uchun buyuk orzu bo'lgan.

Buyuk mutafakkir o'zining ma'naviy-axloqiy tarbiya tizimida hunar o'rganishga ham katta e'tibor qaratadi. Uning fikricha, hunarli bo'lish xalqparvar, bilimli va olijanob fazilatlar egasi bo'lishga zamin yaratadi. Buning uchun tarbiya asosiy rol o'ynamog'i lozim. Shu bilan birga, hunar inson qobiliyati va iqtidorini rivojlantiradi hamda bolalarni yomon xulqli bo'lishdan saqlaydi. Shuningdek, Navoiy ma'naviy-axloqiy tarbiya yordamida bolalarga ilm-ma'rifat berib, ularni odobga o'rgatishni muhim vazifa deb biladi. Bola shaxsining kamolotida tarbiyaning yuksakligi alohida ta'kidlanadi.

Shoir "Farhod va Shirin" dostonida ma'naviy-axloqiy tarbiyaning do'stlik, birodarlik va xalqparvarlik kabi jihatlarga alohida e'tibor qaratadi. Buni dostonidagi xitoylik Farhod, Shopur va arman qizi Shirin misolida tasvirlaydi.

Asar qahramonlari o'rtasidagi do'stlikning adabiy asosi ma'naviy-axloqiy tarbiya mezonlari, ya'ni vafo, sadoqat, jasorat va mardlik tushunchalari bilan to'ldiriladi.

Alisher Navoiy "Farhod va Shirin" dostonida ilm orqali Farhodning aql-idroki, bilimdonligi, hunarmandligi, kamtarligi, insonparvarligi, irodasi va e'tiqodli shaxs darajasiga yetganini ko'rsatadi. Dostonni to'liq o'qigan har bir o'quvchi inson yetukligini ko'rsatuvchi eng muhim fazilat – ilm ekaniga to'liq ishonch hosil qiladi.

Farhoddagi kamtarlik, boylikka qiziqmaslik, o'zini oddiy kishi deb bilishi, mazlum xalqni chin dildan hurmat qilishi hamda umum manfaatini o'z manfaatidan ustun qo'yish kabi fazilatlar har bir o'quvchiga katta ibrat bo'la oladi.

Hazrat Navoiyning ma'naviy-axloqiy qarashlarida komillik muhim o'rin tutadi. Uningcha, komillik buyuk insoniy ne'mat bo'lib, insonning jahon farzandi maqomiga ko'tarilishiga sabab bo'ladi. U aynan shu maqomni komillikning oliy cho'qqisi deb bilgan.

Buyuk mutafakkir o'z davrida komil insonlarni "ahli ma'ni" deb bilgan. "Ahli ma'ni" – bu fikrli odamlardir. Fikrsiz kishining ongida ma'ni chuqurligi bo'lmaydi. Fikrlash – haqiqatni anglash yoxud mustaqil mushohada yuritish demakdir. "Ahli ma'nilik" tufayli axloqiy ong rivojlanadi, odam va olam taqdiriga vijdon bilan qarash qobiliyati shakllanadi. "Ahli ma'ni" kishilar guruhiga oqil va dono, kamtar va olijanob, haqiqatparvar va fidoiylarni kiritish mumkin. Shunday fazilatlariga ega bo'lgan insonlarning tafakkur darajasi benihoya kengdir.

Hazrat Navoiy deydilarki: "Ahli suratlarga shoh bo'lg'uncha, ma'ni ahli yig'inida gado bo'lmoqliging ming karra afzaldir." Uning fikricha, ahli ma'ni kishilar ma'naviy-axloqiy jihatdan yetuk shaxslardir. Alisher Navoiy yaratgan qahramonlar ham xuddi shunday ma'naviy-axloqiy yetuk insonlar sirasiga kiradi.

Umuman olganda, Markaziy Osiyo allomalarining ijodida ma'naviy-axloqiy tarbiya masalalari mazmunan boy, shaklan rang-barangdir. Ayniqsa, Alisher Navoiy asarlarida aks etgan mardlik, to'g'rilik, adolatparvarlik, vafodorlik, halollik, saxiylik, mehr-oqibat, insonparvarlik kabi xislatlar bugungi kunda kamol topayotgan yosh avlodning ma'naviy-axloqiy tarbiyasida muhim o'rin egallaydi.

Boshlang'ich sinf o'qish daralarida o'quv faoliyatini tashkil etish maqsadida allomalarimizning ijodini, xalq og'zaki ijodini o'rganish bo'yicha 3-sinf o'qish kitobida berilgan bir qancha dars ishlanmalarini tavsiya etamiz:

Mavzu: Vatanimizni sevamiz

Dars material: Abdulla Avloniyning "Vatanni suymak" va Xurshid Davronning "Vatan mo'tabardir" hikoyalari. Dunyo va O'zbekiston xaritasi.

Dars maqsadlari:

Ta'limiy maqsad: Abdulla Avloniyning "Vatanni suymak" va Xurshid Davronning "Vatan mo'tabardir" asarlarini o'qish.

Tarbiyaviy maqsad: Ushbu asarlarni o'qish orqali Vatanimizni jonidan ortiq sevish, uni qadrlashni ota-bobolaridan o'rganishga odatlantirish.

Rivojlantiruvchi maqsad: O'quvchilarni o'qilgan asardagi g'oyani anglaydigan qilib shakllantirish, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish.

Darsning borishi:

Alibek Rustamiyning "Bayroq nima?" hikoyasini o'qitish va mazmunini so'rash orqali o'tgan dars mavzusi mustahkamlanadi.

Yangi mavzu: Abdulla Avloniyning "Vatanni suymak" hikoyasini o'qish.

Kirish suhbat: O'qituvchi Abdulla Avloniy haqida ma'lumot beradi.

O'qituvchi uchun ma'lumot:

Abdulla Avloniy

O'zbekiston madaniyatining ulkan vakillaridan biri, pedagog, jamoat arbobi, bolalar adabiyotining shakllanishiga katta hissa qo'shgan olim. U 1878-yilda Toshkentda dunyoga kelgan.

Abdulla Avloniy boshlang'ich diniy maktabda o'qigan, ilm-fanni sevgan. U 14 yoshidan boshlab she'r yozishni mashq qilgan va xalqini ilmi qilishni o'zining fuqarolik burchi deb bilgan. 1904-yilda Mirobodda maktab ochgan va darsliklar yozgan. Masalan, "Birinchi muallim", "Ikkinchi muallim", "Maktab gulistoni" kitoblari fikrimizga dalil bo'la oladi.

Abdulla Avloniy shoir, rejissyor, tarjimon, aktyor, jamoatchi o'qituvchi-professor sifatida xalqimiz qalbida saqlanib qolgan. U 1934-yilda vafot etgan.

"Vatanni suymak" hikoyasi "Bolalarga" to'plamidan olingan. (Iloji bo'lsa, o'qituvchi ushbu hikoyani o'quvchilarga o'qib beradi).

Lug'at ustida ishlash:

Uyur – biyalar to'dasi.

Go'sha – odamlar nazaridan uzoq joy.

Ko'rgazmadan foydalanish:

O'qituvchi O'zbekiston xaritasidan Arabistonning joylashuvini ko'rsatadi.

Hikoya bilan tanishtirish:

O'quvchilarga matnni ichda o'qish topshiriladi. So'ngra hikoya ifodali o'qitiladi va muhokama qilinadi. O'qish jarayonida muhim so'zlarga alohida e'tibor qaratiladi (hayvonlar, turkistonliklar, arablar kabi so'zlarga e'tibor berish).

Savol-javob:

O'quvchilarning hikoya yuzasidan tushunchalarini aniqlash uchun quyidagi savollar beriladi:

Matnda hayvonlar haqida nimalar deyilgan?

Arablar haqida-chi?

Nima uchun har kim o'z Vatani jonidan ortiq sevadi?

Maqol ustida ishlash:

Maqol mazmunini ochib bering: "O'zga yurtida sulton bo'lguncha, o'z yurtida gado bo'l."

Agar o'quvchilar maqol mazmunini ochishga qiynalsalar, o'qituvchi quyidagicha tushuntiradi:

Sulton – podshoh, hukmdor, o'z yurtida barcha ustidan hukmron bo'la oladi.

Gado – kambag'al, biroq o'z yurtida yashash baxtiga ega.

Shoh Bobur Hindistonda podshoh bo'lsa ham, o'z yurti Andijonni sog'inib yashagan va Andijonga kelolmay armon bilan olamdan o'tgan.

She'riy parchalar o'qilib, o'quvchilarga Vatanni sevish, unga sadoqatli bo'lish tushunchasi singdiriladi.

Mustahkamlash:

- O'quvchilar matn mazmunini puxta o'zlashtirishlari uchun mavzu mustahkamlanadi.
- Xurshid Davronning "Vatan mo'tabardir" hikoyasi:
- O'quvchilarga quyidagi savollarni o'qish davomida kuzatish topshiriladi:
- Nima uchun Vatan mo'tabar?
- Vatanga muhabbat nimadan boshlanadi?
- Hikoyani ichda o'qish topshiriladi. So'ngra suhbat davomida quyidagi savollar muhokama qilinadi:
- Mo'tabar so'zi qanday ma'noni bildiradi?
- Nega inson uchun Vatan mo'tabar?
- Vatan qaerdan boshlanadi?
- Biz vatanni sevishni kimlardan o'rganmog'imiz kerak? Javobingizni hikoyadan o'qib isbotlang.

O'qituvchi tushuntiradi:

Mehrigiyo – xushbo'y o'simlik bo'lib, muallif vatanni aynan shu gulga o'xshatgan.

Yakuniy savollar:

- Bugungi darsda qanday asarlar o'qidik?
- Bugungi darsdan nimalarni bilib oldingiz?

Uyga vazifa:

- "Vatanni suymak" va "Vatan mo'tabardir" hikoyalarni o'qish, matnga oid savollarga javob yozish.
- "Vatanimizni sevamiz" mavzusida insho yozish.

Darsni mustahkamlash va yakunlash:

O'qituvchi to'g'rilik, halollik, mehnatsevarlik, kishilarni qo'pol so'zlar bilan ranjitmaslik haqida fikr bildiradi va darsga yakun yasaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, o'zbek mutafakkirlarining fozil shaxs, komil inson haqidagi fikrlari hamda axloq-odobga oid g'oyalari yoshlarning ma'naviy-axloqiy sifatlarini tarbiyalashda qimmatli dasturilamdir. Modomiki shunday ekan, ulardan ta'lim-tarbiyani takomillashtirish hamda yoshlarni tarbiyalash jarayonida, ayniqsa, boshlang'ich sinflardan boshlab keng foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Yoshlarni boy madaniy merosimiz, tarixiy an'alarimiz va umuminsoniy qadriyatlarga chuqur hurmat ruhida tarbiyalash, vatanga muhabbat va istiqlol g'oyalarga sadoqatni shakllantirish mamlakatimizda amalga oshirilayotgan uzluksiz ta'lim tizimini isloh etishning asosiy vazifalaridan biridir.

Umumiy o'rta ta'limning quyi bosqichi hisoblangan boshlang'ich ta'lim jarayonida umummadaniy va axloqiy ko'nikmalarni shakllantirish zarurligi davlat ta'lim standartlarida alohida qayd etilgan. Yosh avlod qalbiga odob-axloq me'yorlarini singdirish boshqa fanlar bilan bir qatorda, asosan, "O'qish" o'quv fanini o'qitish jarayonida amalga oshiriladi.

"O'qish" darslari o'quvchilarni xalqimizning boy tarixi, madaniy merosi hamda qadriyatlari bilan yanada chuqurroq va atroflicha tanishtirish imkonini beradi. Shu jihatdan, buyuk allomalarning o'gitlaridan keng foydalanish zarurligi mazkur o'quv fanining dasturiy vazifalarida alohida ta'kidlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxat:

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son3li "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi farmoni.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son4li "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi farmoni.

Abdullaeva Q., Rahmonbekova S. 2-sinfda o'qish darslari. O'qituvchi kitobi. – T.: O'qituvchi, 2004.

S. Yusupova. Teaching Students Independent Creative Thinking in Primary Education // International Multi-disciplinary Journal for Research & Development (IMJRD). SJIF: 2019: 5.222, 2020: 5.552, 2021: 5.637, 2022: 5.479, 2023: 6.563, 2024: 7.805. E-ISSN: 2394-6334. Volume 12, Issue 01 (2025).

Abdullaeva Q., Yusupova M., Mahmudova M., Mavlonova M. O'qish kitobi (2-sinflar uchun darslik). – T.: O'qituvchi, 2001.

Boshlang'ich ta'lim jurnali. 2000–2007-yillar.

3 <https://www.lex.uz/uz/docs/-4312785>

4 <https://www.lex.uz/uz/docs/-5841063>

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.